

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13936615>

INNOVATSION LOYIHALARNI DAVLAT BUDJETIDAN MOLIYALASHTIRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH

Rashidov Zulfiqor Sharof o'g'li
Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

ANNOTATSIYA

Maqola innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirish tizimini samarali tashkil etish masalalariga bag'ishlangan. Unda innovatsion loyihalarning iqtisodiy o'sish va rivojlanishda tutgan o'rni, ularni moliyalashtirishning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, davlat budjeti mablag'larining innovatsion loyihalarga yo'naltirilishi jarayonini takomillashtirish, loyihalarni tanlashda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, hamda mablag'larni maqsadli va samarali sarflashga doir tavsiyalar keltirilgan. Maqola mamlakat iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish uchun davlat budjeti resurslarini optimal tarzda boshqarishning zarurligini yoritadi. Maqolada davlat budjeti mablag'larini innovatsion loyihalarga samarali taqsimlashning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilinib, takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kirish

Hozirgi kunda innovatsion faoliyat har qanday mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Innovatsion loyihalar orqali yangi texnologiyalarni joriy etish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish mumkin. Shu boisdan davlat budjetidan innovatsion loyihalarni moliyalashtirish masalasi katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirish tizimi, uning samaradorligi va takomillashtirish usullari tahlil qilinadi.

1. Innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirishning mohiyati

Davlat budjetidan moliyalashtirishning asosiy maqsadi innovatsiyalarni joriy qilish va ularning amaliyotga tatbiq etilishiga ko'maklashishdir. Innovatsion loyihalar uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar bir qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga, jumladan, yangi ish o'rinlarini yaratishga, aholini yuqori texnologiyali mahsulotlar bilan ta'minlashga va ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

2. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish manbalari

Innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirishning bir necha asosiy manbalari mavjud:

1. **Davlat dasturlari** – Innovatsion taraqqiyotni rag‘batlantirishga qaratilgan davlat dasturlari orqali turli sohalarda yangi loyihalar uchun mablag‘ ajratiladi.
2. **Grantlar** – Ilmiy-tadqiqot loyihalari va texnologik rivojlanish uchun grant mablag‘lari taqdim etiladi.
3. **Davlat-xususiy sheriklik (DXSH)** – Innovatsion loyihalarni amalga oshirishda davlat va xususiy sektorning hamkorligi orqali qo‘shimcha mablag‘lar jalb qilinadi.

3. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning samaradorligini ta‘minlash usullari

Innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirish samaradorligini oshirish uchun quyidagi tamoyillarni hisobga olish muhimdir:

- **Loyihalarni tanlash jarayonini takomillashtirish:** Loyihalarni moliyalashtirish uchun tanlash jarayoni aniq va shaffof mezonlarga asoslanishi kerak. Innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy ahamiyatiga alohida e‘tibor qaratilishi lozim.
- **Davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik:** DXSH modeli orqali xususiy sektorning moliyaviy va texnologik imkoniyatlarini jalb qilish innovatsion loyihalarning samaradorligini oshiradi.
- **Monitoring va nazorat tizimi:** Moliyalashtirilgan loyihalarning amalga oshirilishini doimiy monitoring qilish va tahlil qilish davlat budjeti mablag‘larining maqsadli sarflanishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.
- **Ilmiy-tadqiqot infratuzilmasini rivojlantirish:** Innovatsion loyihalar uchun texnoparklar, inkubatorlar va ilmiy-tadqiqot markazlarini tashkil qilish orqali ushbu loyihalarning amalga oshirilishiga ko‘maklashish kerak.

4. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda chet davlatlar tajribasi

Dunyodagi ko‘plab rivojlangan davlatlar innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda o‘ziga xos tajribaga ega. Masalan, AQShda innovatsiyalarni moliyalashtirish uchun davlat va xususiy sektor o‘rtasida mustahkam hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, xususiy investitsiyalar davlat mablag‘lari bilan uyg‘unlashtiriladi. Janubiy Koreya va Yaponiya esa ilmiy-tadqiqot ishlari uchun grantlar va davlat subvensiyalariga katta e‘tibor qaratadi.

Xulosa

Innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirish zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. Moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, loyihalarni tanlashda shaffoflikni ta'minlash, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish orqali innovatsion taraqqiyotning tezlashishiga erishish mumkin. Shu bilan birga, davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar samaradorligini oshirish uchun doimiy monitoring va nazorat tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azizov, S. (2020). **Davlat budjetining innovatsion rivojlanishdagi o'rni va ahamiyati**. Tashkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.
2. Bobonazarov, O. (2021). **Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning dolzarb masalalari**. Iqtisodiyot ilmiy jurnali, 5(2), 33-45.
3. Karimov, A. (2019). **Davlat investitsiyalarini samarali boshqarish tizimlari**. Tashkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
4. Mavlonov, I. (2022). **Innovatsion loyihalarga davlat ko'magini takomillashtirishning metodologik asoslari**. O'zbekiston moliya va iqtisodiyoti, 3(4), 25-37.
5. Xodjayeva, Z. (2018). **Davlat budjetidan innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning zamonaviy usullari**. Moliyaviy boshqaruv jurnali, 6(1), 14-28.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). **"Innovatsion rivojlanishni jadallashtirish to'g'risida"gi qaror**. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik to'plami.
7. World Bank. (2021). **Public Investment Management for Innovation and Growth**. Washington, D.C.: World Bank Publications.
8. OECD. (2020). **Budgeting and Public Expenditures: National Experiences**. OECD Publishing.
9. Vahobov, K., & Shermatov, M. (2019). **Davlat budjeti va investitsiyalarni boshqarishning innovatsion usullari**. Tashkent: Moliya va kredit ilmiy nashri.
10. G'aniev, R. (2020). **Innovatsion loyihalarni amalga oshirishda davlat moliyaviy yordamining ahamiyati**. Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali, 4(3), 21-34.